

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANGAN HOLDA O‘QUVCHILARGA CHET TILLARINI O‘RGATISH

Xadjimetova Dilnoza Rahimovna

Nizomiy nomidagi TDPU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14001200>

Annotatsiya. Bugungi innovatsion texnologiyalar rivojlangan davrda ta’limda ham ularning ahamiyati tobora ortib boryapti. Ayniqsa, kompyuter texnologiyalariga bo‘lgan ehtiyoj bunda katta o‘rin egallaydi. Shu munosabat bilan aynan umumta’lim maktablarida chet tillarini o‘rgatishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning qulaylik va afzalliklariga mazkur maqola mazmuni orqali fikr-mulohazalar bilridildi.

Kalit so‘zlar: kompyuter texnologiyalari, chet tillarini o‘qitish, an’anaviy ta’lim, kompyuter texnologiyalari afzalliklari, 10-11-sinf o‘quvchilari, qulaylik, afzallik.

Аннотация. Сегодня инновационные технологии приобретают все большее значение в образовании. В частности, большую роль в этом играет потребность в компьютерных технологиях. В связи с этим удобство и преимущества использования компьютерных технологий при обучении иностранным языкам в общеобразовательных школах были выражены через содержание данной статьи.

Ключевые слова: компьютерные технологии, обучение иностранным языкам, традиционное образование, преимущества компьютерных технологий, учащиеся 10-11 классов, удобство, преимущество.

Abstract. Today's innovative technologies are becoming more and more important in education. In particular, the need for computer technologies plays a big role in this. In this regard, the convenience and advantages of using computer technologies in teaching foreign languages in general education schools were expressed through the content of this article.

Keywords: computer technology, teaching foreign languages, traditional education, advantages of computer technology, students of 10-11th grade, convenience, advantage.

An’anaviy ta’lim hamisha o‘z ahamiyatligini saqlab kelgan. Biroq bugungi zamonaviy texnologiyalar ijtimoiy hayotning ajralmas bo‘lagiga aylanib borar ekan, ulardan ta’limni mazmunli tashil etish usullari sifatida foydalanish ham noo‘rin emas. Chunki bugungi innovatsion yangiliklardan bexabar bo‘lmagan o‘quvchilar, talabalar jamoasini dars jarayonlariga bo‘lgan qiziqishlarini so‘ndirib qo‘ymaslikda zamonaviy texnologiyalar, kompyuter texnologiyalari singarilarning dolzarbligi ortmoqda.

An’anaviy ta’lim jarayonida ta’lim oluvchilarning «yashirincha» ijtimoiy tarmoqlarga «qarashlari» holatlari juda avj olgan bir vaqtda, o‘qituvchi tomonidan taklif qilingan materialni passiv o‘zlashtirish, dars va mavzularga tegishli qoidalarni yodlashga bo‘lgan qiziqishlarining, moyilliklarining susayib qolishiga sabab bo‘lishi mumkin. Shu sababli ham umumta’lim maktablarida chet tillarini o‘qitish va o‘rgatish jarayonlarida kompyuter texnologiyalaridan unumli, o‘rinli foydalanish tavsiya etiladi. Negaki, o‘quvchilar an’anaviy ta’lim jarayonlarida o‘z-o‘zini bilish ehtiyojlarini doim ham namoyon etishga ega emas. Ma’lumki, amaliy dars asosan bir xil bosqichlarda tashkil qilinadi. Shu boisdan o‘quvchilarda yuqoridagidek holatlar kuzatiladi. O‘qitishning zamonaviy nostandart shakllaridan foydalanish esa o‘quvchilarning chet tilini o‘rganishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirishga, diqqatini chuqur jalb qilishga, izlanish, fikrlash, harakat qilish faoliyatini ma’lum darajada standartlilikdan chiqishga undaydi.

XXI asr allaqachon kompyuter texnologiyalari asriga aylanib ulgurdi. Shu sababli bugungi kunda ta’limning qaysi turida bo‘lmasin (*xoh Oliy ta’lim, hoh umumiy o‘rta ta’lim*) ta’lim oluvchilarga kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda bilim berish shartlari ham, bunga mos ravishda imkoniyatlari ham oshib bormoqda. Xususan, chet tillarini o‘rgatish jarayonlarida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishga ehtiyoj juda katta. Masalan, o‘quvchi yoki talaba chet tilidagi nutqni, gapirishni o‘rganayotganida; iboralarni talaffuz qilish va tinglashning muhim jihatlarini amaliy tushunishi uchun; grammatik qoidalar ustida ishlayotganida va grammatik mashqlarni bajarish vaqtida kompyuter texnologiyalarining o‘rni juda bilinadi. Shunigdek, hozirgi vaqtda axborot texnologiyalaridan foydalanish, universitetlar va umumiy-o‘rta ta’lim maktablarida maxsus xonalarda chet tilini o‘rgatish, chet tilini o‘qitishda kompyuter texnologiyalarini faol qo‘llash nafaqat o‘qituvchining ishini, balki ta’lim oluvchiga ham chet tilini o‘rganishida qator qulayliklarni yaratib beradi.

Umumta’lim maktablarining yuqori sinf o‘quvchilariga, ayniqsa, 10-11-sinf o‘quvchilariga chet tillarini o‘rgatishda kompyuter texnologiyalari asosida o‘rgatish ishlarini olib borish, dars jarayonlarida kompyuter texnologiyalarining faollik darajasini yuqori o‘ringa olib chiqish hamda o‘quvchilarga nafaqat chet tilini o‘rgatishda, balki turli kompyuter dasturlarining chet tilini o‘rganishdagi afzalliklaridan o‘quvchilarni xabardor qilish va bundan to‘g‘ri, oqilona foydalanishga chorlash imkoniyatlariga ham ega bo‘lish imkoniyatini taqdim qiladi. Chet tillarini o‘rgatishda 10-11-sinf o‘quvchilarining ham fiziologik, ham psixologik tomonlarini puxta bilgan o‘qituvchi kompyuter texnologiyalariga asoslangan holda o‘rgatish ishlarini olib borishida darsning quyidagi bosqichlarida foydalanishi mumkin:

- Qachon yangi materialni tushuntirish;
- Mustahkamlash;
- Takrorlash;
- Nazorat qilish.

Juda ko‘p afzalliklarga ega bo‘lgan kompyuter texnologiyalari asosida chet tilini o‘rgatish dars jarayonlarida bir qator qulayliklarni qo‘lga kiritish uchun ayni muddaodir. Eng katta qulaylik va muvaffaqiyat bu — o‘quvchilarning kompyuter texnologiyalariga bo‘lgan qiziqishi asosida o‘quv jarayonining yuqori motivatsiyaga ega bo‘lishida namoyon bo‘ladi. Jumladan, kompyuter texnologiyalari va dasturlari yordamida chet tilini o‘rgatishning amaliy mashg‘ulotlarida o‘quvchilarning umumiy kompyuter va til madaniyati yaxshilanadi. O‘quv jarayoning individuallashtirilgan shakliga ham ega bo‘lishni alohida qayd etish lozim. Bularning qatorida o‘quvchi-yoshlarning kognitiv qobiliyati rivojlanishi; til o‘rganishga doir bo‘lgan mashqlarning samarali bajarilishi ham ta’minlanadi. Baholashning ob’yektivlikka ega bo‘lishi esa yana bir muvaffaqiyat va katta qulaylik demakdir.

Qulayliklar faqatgina yuqorida sanalganlar emas. Umumta’lim maktablarida 10-11-sinf o‘quvchilariga chet tilini o‘rgatishda kompyuter va texnologiyalaridan foydalanishning afzalliklari sanog‘ida yana quyidagilar mavjud, bular:

1. Bepul o‘rganish rejimi (*o‘quvchilarga darsdan, maktabdan tashqari paytlarda vaqtini mustaqil tanlash; o‘rganishda pauza qilish; o‘rganish ishi tezligini oshirish yoki kamaytirish*);
2. O‘quvchilarning javoblarini xolisona baholash;
3. O‘quvchilarning har qanday ijtimoiy holatidan qat’iy nazar tarafdorlikning yo‘qligi.

Demak, zamonaviy sharoitda chet tillarini o‘rgatish o‘quv jarayoniga tobora yuqori talablar qo‘yilar ekan, axborot hajmi tez o‘sib borishi va zamonaviy usullarda ularni saqlash, uzatish va qayta ishlash oson kechmaydi. Bunda aynan kompyuter texnologiyalari chet tilini o‘qitish samaradorligini oshirish uchun keng imkoniyalarni taqdim etadi. Kompyuter

texnologiyalaridagi o‘zgarishlar o‘qitishning jozibador va chinakam zamonaviylikka ega bo‘lishida ham alohida ahamiyat kasb etadi. Bunda mashg‘ulotlarni individuallashtirish sodir bo‘ladi. Nazorat va umumlashtirish esa ob‘yektiv ravishda samarali va albatta, o‘z vatqida amalga oshiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Каракозов С.Д. Информационная культура в контексте общей теории культуры личности //Педагогическая информатика. – 2000. – № 2. – С. 41–55.
2. Карамышева Т. В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах. / Т. В. Карамышева. – Санкт-Петербург: Союз,2001. – 190 с.
3. Маслыко Е.А. Настольная книга преподавателя иностранного языка / Е.А.Маслыко, П. К. Бабинская. – Москва: “Высэйшая школа”, 2004. – 522 с.